

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА

С. М. Джалалова

Международная исламская академия Узбекистана.
Узбекистан.

Наметившийся в нашей стране переход к методике РКИ от методики преподавания русского языка как неродного является требованием времени. Одной из примет такого перехода является сокращение учебного времени, отводимого на изучение русского языка, что, в свою очередь, вызывает к жизни необходимость в поиске способов интенсификации обучения. К числу таковых, в частности, относятся суггестопедические технологии, которые зарекомендовали себя как эффективные, но в то же время небезопасные для психики обучаемых, что является причиной отхода от них во всем мире, в том числе, в нашей стране. В то же время именно те технологии, которые направлены на активизацию механизмов запоминания, т.е. реализующие психофизический подход к интенсификации обучения, на наш взгляд, являются наиболее перспективными в современных образовательных условиях. К числу таковых, очевидно, относятся и находящиеся в предмете нашего исследования опорные технологии.

Достаточно давно заложены традиции использования кибернетических средств интенсификации обучения РКИ. Так, в диссертационном исследовании Т.В. Васильевой, защищенном в 1994 году, определено: «представляется возможным создать компьютерные дидактические материалы, с помощью которых можно компенсировать существующие потери в обучении за счет того, что учащиеся смогут работать с ними самостоятельно» [3, с. 10]. Как видим, результаты данного исследования являются убедительным доказательством того, что компьютерная техника, даже при относительно низком уровне ее развития, служит действенным средством для интенсификации обучения РКИ, благодаря возможности увеличить объем самостоятельной работы студентов в условиях дефицита аудиторного учебного времени. Данный вывод сохраняет свою актуальность на сегодняшний день, несмотря на относительную моральную устарелость данного исследования.

В диссертационной работе узбекского ученого С.Н. Абдуллаевой предпринят интересный опыт использования мессенджера Телеграм в целях формирования орфографической компетенции по русскому языку у учащихся академических лицеев Республики Узбекистан [1; с.45].

По результатам данного исследования определено, что использование автоматизированного редактора, встроенного в мессенджер Телеграм, для получения учащимися орфографической справки, способствует интенсивному освоению норм русской орфографии.

В статье А.Ф. Пантелеева и др. высказано следующее соображение: «Игры на уроках РКИ обеспечивают вариативность и динамичность работы студентов, повышая эффективность освоения нового материала за счет формирования коммуникативной компетенции и задействования речемыслительных механизмов» [5; с.154]. Обращает на себя попытка авторов ввести в обиход термин «геймификация». Этот термин авторами не разъясняется, но под ним, как мы понимаем, имеется в виду включение в процесс обучения РКИ приемов игровых технологий, которые, в свою очередь, базируются на создании виртуально-игровой образовательной среды.

Примером исследования по общей педагогике, посвященного исследованию сущностных характеристик кибернетического подхода к интенсификации обучения, является статья С.В. Безбородовой и Л.М. Котляр, в которой авторы рассматривают три класса технических средств обучения: пассивные, активные, интерактивные [2, с. 352-354] (рис. 1).

Рис. 1. Классы технических средств кибернетического подхода к интенсификации обучения

Как видим, существует достаточно обширный перечень технических средств обучения. Важно подчеркнуть, что конкретные технические средства постоянно модернизируются, однако при этом они в целом продолжают находиться в пределах указанной классификации.

В статье Т.В. Лишнева рассматриваются возможности применения Интернет-ресурсов как средства интенсификации обучения РКИ на продвинутом этапе, а именно в области научного стиля речи: «На продвинутом этапе интенсификация обучения предполагает оптимизацию методов практической подготовки студентов, в том числе за счет использования Интернет-ресурсов, поскольку динамичные процессы компьютеризации общества и возрастающее влияние информатизации на систему образования в целом диктуют необходимость применения Интернет-технологий в учебном процессе в сфере НСР» [4; с. 358]. К сказанному, на наш взгляд, надлежит добавить, что использование Интернет-технологий при обучении РКИ является требованием времени и требуют специальных масштабных исследований в этом направлении.

Таким образом, проблема интенсификации обучения РКИ решается достаточно многообразно и многопланово. Тем не менее, все рассмотренные выше приемы и методики обладают как своими преимуществами, так и недостатками, не позволяющими в полной мере решить проблему интенсификации обучения русскому языку как иностранному в неязыковых вузах Узбекистана. Этому препятствует, прежде всего, дефицит учебного времени, отводимого на усвоение достаточно сложной учебной программы, а также объективно характерные для большинства вузов нашей страны недостатки материально-технической базы (нехватка и несовершенство учебной литературы, недостаток компьютеров, затрудненный доступ к интернету и мн.др.).

REFERENCES

1. Абдуллаева С.Х. Обучение лексике инфокоммуникационных технологий студентов неязыковых вузов при изучении русского языка: Автореф. дисс... доктора философии (PHd) по педагогическим наукам. – Ташкент, 2020. – 45 с.
2. Безбородова С.В., Котляр Л.М. Технология интенсификации учебного процесса в средней профессиональной школе в условиях модернизации образования // *Фундаментальные исследования*. – 2007. – № 12 (часть 2) – С. 352-354.

3. Габдулхакова Р.Ф. Развитие коммуникативной компетенции старшеклассников общеобразовательной школы при обучении русскому языку: Автореф. дисс... доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. – Наманган, 2022. – 59 с.
4. Лишнева Т.В. Интенсификация обучения НСР: использование Интернет-ресурсов в самостоятельной работе студентов: Материалы V международной научно-практической конференции «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. – Одесса, 2012. – С.358-359.
5. Пантелеев А.Ф., Боронило И.С. Средства интенсификации процесса обучения русскому языку как иностранному (на материале раздела «Глаголы движения» в преподавании русского языка инофонам) // Гуманитарные и социальные науки.– Ростов-на-Дону, 2021. – №6.